

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_0000043 - CUP G23C22001I30006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 3

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: Studio di sistemi per la manifattura intelligente e materiali innovativi per la manifattura additiva.

PI: Dott. Federico Scalzo

Data di avvio del progetto: 1 Maggio 2024

Data di conclusione del progetto: 30 Aprile 2025

Descrizione delle attività realizzate nel progetto:

Nei primi mesi del progetto è stata condotta un'approfondita analisi dello stato dell'arte, focalizzandosi inizialmente sul tessuto produttivo del nord-est italiano. È emerso che l'economia locale è dominata da piccole e medie imprese attive in settori strategici come l'aerospaziale, l'automobilistico, l'arredamento, l'acciaio e il medicale. Nonostante la forza lavoro sia generalmente altamente qualificata, le pratiche di standardizzazione, automazione e ottimizzazione dei processi produttivi risultano ancora poco diffuse.

In un contesto in cui il settore manifatturiero richiede sempre più automazione e tecnologie avanzate, diventa essenziale promuovere l'adozione di sistemi di monitoraggio industriale, robotica intelligente e tecnologie innovative come la manifattura additiva. I sistemi di monitoraggio, attraverso sensori e strumenti di acquisizione dati, permettono il tracciamento in tempo reale di parametri ingegneristici, abilitando strategie di controllo e ottimizzazione volte a migliorare l'efficienza produttiva [1, 2]. I sistemi robotici intelligenti, integrando monitoraggio e analisi dati, risultano particolarmente promettenti per la produzione di componenti complessi e di grandi dimensioni [3].

Un ulteriore impulso all'innovazione è dato dalla stampa 3D, che consente la realizzazione di parti complesse con alto valore aggiunto, riducendo sprechi, tempi di progettazione e time to market, soprattutto nella prototipazione e nella produzione di piccole serie. Di grande rilievo è anche lo sviluppo di metamateriali innovativi tramite stampa 3D: questi materiali ingegnerizzati, dotati di strutture periodiche o non periodiche, presentano proprietà fisiche superiori rispetto ai materiali naturali [4], rendendoli ideali per applicazioni ingegneristiche avanzate.

Alla luce di queste evidenze, le attività progettuali, in linea con gli obiettivi dello Spoke 3 dell'ecosistema iNEST, si sono concentrate su tre ambiti principali: sviluppo di sistemi di monitoraggio e analisi dati, progettazione di sistemi per fresatura robotica intelligente, e studio di materiali e metamateriali ad alte prestazioni.

[1] Phuyal, Sudip, Diwakar Bista, and Rabindra Bista. "Challenges, opportunities and future directions of smart manufacturing: a state of art review." *Sustainable Futures* 2 (2020): 100023.

[2] Iliyas Ahmad, Maznah, et al. "Machine monitoring system: a decade in review." *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 108 (2020): 3645-3659.

[3] Wang, Wenbo, et al. "A state-of-the-art review on robotic milling of complex parts with high efficiency and precision." *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 79 (2023): 102436.

[4] Zhou, X., Ren, L., Song, Z., Li, G., Zhang, J., Li, B., ... & Liu, Q. (2023). Advances in 3D/4D printing of mechanical metamaterials: From manufacturing to applications. *Composites Part B: Engineering*, 110585.

SISTEMI PER LA FRESATURA ROBOTICA (INCLUSI SISTEMI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI DATI)

La fresatura robotica rappresenta una delle applicazioni emergenti più promettenti per i robot industriali, in virtù della loro crescente evoluzione dalle operazioni a bassa precisione, come la movimentazione o la saldatura, verso compiti ad alta precisione, come la rettifica, la foratura e la fresatura [1]. Tuttavia, l'impiego dei robot in ambito di lavorazioni meccaniche complesse è ancora fortemente limitato da sfide strutturali e dinamiche, tra cui la bassa rigidità, la scarsa stabilità del processo e l'accuratezza limitata del posizionamento [2, 3]. In confronto ai centri di lavoro CNC multi-asse, che rappresentano lo standard attuale per la produzione di parti complesse ad alta precisione (ad es., giranti, pale di turbomacchine, stampi, pannelli aeronautici) [4], i robot industriali offrono vantaggi significativi in termini di flessibilità, costi inferiori e ampio spazio operativo. Tuttavia, la loro applicazione nella fresatura è ostacolata da fenomeni di chatter, errori di posizionamento e instabilità dovuti alla bassa rigidezza strutturale [5].

Le principali limitazioni della fresatura robotica includono: (i) la bassa rigidità, che compromette la qualità della lavorazione, le tolleranze dimensionali e la finitura superficiale; (ii) la difficoltà nell'analisi e nel controllo dell'instabilità vibrazionale, data la variabilità dinamica del robot nello spazio operativo; (iii) la suscettibilità al chatter, particolarmente elevata a causa delle oscillazioni all'estremità dell'end-effector; (iv) gli errori di posizionamento, causati da fattori geometrici (allineamenti imprecisi, tolleranze costruttive) e non geometrici (attriti, giochi meccanici, condizioni ambientali, cedevolezza strutturale) [6, 7].

Per affrontare tali sfide, la ricerca si sta orientando verso lo sviluppo di strategie di modellazione dinamica, controllo attivo e sistemi di monitoraggio avanzati. In particolare, si stanno esplorando nuove soluzioni basate su sensori piezoelettrici in film di polivinilidene fluoruro (PVDF), che offrono vantaggi significativi rispetto ai sensori tradizionali: flessibilità, leggerezza, elevata sensibilità alle vibrazioni e ampia banda passante [8]. I sensori PVDF convertono sollecitazioni meccaniche in segnali elettrici e trovano applicazione in contesti che richiedono rilevamento di eventi dinamici, come vibrazioni e impatti [9–11]. Una soluzione potenzialmente efficace consiste in un sistema di monitoraggio integrabile sull'end-effector di robot per fresatura, basato su tali sensori. Questo sistema è in grado di misurare in tempo reale le forze di taglio, permettendo non solo il monitoraggio del processo ma anche la compensazione attiva degli errori di posizionamento e l'ottimizzazione della lavorazione. L'obiettivo finale è migliorare la precisione del percorso, l'efficienza complessiva del processo e la qualità del prodotto finito, favorendo una più ampia diffusione della fresatura robotica in ambito industriale.

La creazione di un sistema robotico prototipale per la fresatura robotica ha richiesto lo sviluppo dei seguenti passaggi:

1. Progettazione del sistema robotico;
2. Integrazione dell'elettro-mandrino;
3. Sistemi di riferimento e istruzioni base di movimento;
4. Definizione dei sistemi utensile e utente;
5. Programma di fresatura.

La cella robotizzata è stata progettata in modo da facilitare l'integrazione del sistema nell'ambiente di lavoro. Gli elementi costituenti la cella includono:

1. Robot Yaskawa MH50II-35 (6 assi)
2. Robot COMAU NJ 130-2.6 (6 assi)
3. Elettro-mandrino Teknomotor 2.2 kW (su NJ 130-2.6)
4. Piano di lavoro

Figura 1 Cella robotizzata.

Per la creazione di un sistema adatto alla fresatura robotica è stato necessario procedere all'integrazione di un elettro-mandrino. Tale strumento è stato selezionato in modo da limitare il peso sull'end effector del robot. L'integrazione ha richiesto la comunicazione tra sistema di controllo del robot e dell'elettro mandrino. Il controllo viene eseguito attraverso un appropriato set di istruzioni:

BIT_SET(\$WORD[52], 1)	Purge cono
BIT_SET(\$WORD[52], 2)	Sgancio cono
BIT_CLEAR(\$WORD[52], 2)	Aggancio cono
BIT_SET(\$WORD[52], 10)	Reset allarmi inverter
BIT_SET(\$WORD[52], 9)	Accensione mandrino
BIT_CLEAR(\$WORD[52], 9)	Spegnimento mandrino
BIT_SET(\$WORD[58], 1)	Utensile collegato
BIT_SET(\$WORD[58], 3)	Sensore velocità
BIT_SET(\$WORD[58], 5)	Piston upper position
BIT_SET(\$WORD[58], 2)	Pinza aperta
BIT_SET(\$WORD[58], 6)	Pressione aria

BIT_SET(\$WORD[58], 8) Spia termica motore (OFF = nok, ON = ok)

Per procedere alla generazione di codici utili alla realizzazione di operazioni di fresatura è necessario definire sistemi di riferimento appropriati e gestire le traiettorie tramite opportune istruzioni. I sistemi di riferimento propri del sistema sono riassunti nella seguente figura:

Figura 2 Sistemi di riferimento.

1. Terna della flangia
2. Terna utensile
3. Punto appreso
4. Terna utente
5. Terna della base
6. Terna mondo

Le istruzioni di movimento vengono programmate sfruttando prevalentemente movimenti relativi definiti rispetto alla terna di riferimento posizionata sul pezzo (es. MOVE LINEAR RELATIVE VEC(100, 100, 0) IN UFRAME).

Figura 3 Terna di riferimento posizionata sul pezzo.

Un estratto di codice PDL2 utile alla definizione di sistema utensile e utente è riportato di seguito:

```
PROGRAM prog_35 EZ, PROG_ARM = 1, STACK = 2048
```

```
VAR TP, OP, XAX, XYPL : POSITION
```

ROUTINE call_prog_35 EXPORTED FROM prog_35

ROUTINE call_prog_35

BEGIN

```
OP := POS(0, -105, 57.5, 0, 0, 0)      -- DEFINIZIONE ORIGINE
XAX := POS(10, -105, 57.5, 0, 0, 0)    -- ORIENTAZIONE ASSE X
XYPL := POS(10, -105, 150.5, 0, 0, 0)  -- NORMALE AL PIANO X-Y
$TOOL := POS_FRAME(OP, XAX, XYPL)      -- DEFINIZIONE SISTEMA UTENSILE
$UFRAME := POS(0, 0, 0, 46, 0, 0)      -- DEFINIZIONE SISTEMA UTENTE (CORDINATE WORLD)
```

END call_prog_35

BEGIN

call_prog_35

END prog_35

Essendo in grado di creare i sistemi di riferimento necessari a stabilire univocamente le coordinate necessarie a movimentare il robot in un sistema cartesiano, si è quindi creato un codice utile ad eseguire prove di taglio parametrizzate per valutare le performance del sistema robotico in fresatura.

Un estratto di codice utilizzato per eseguire le prove di taglio è riportato di seguito:

PROGRAM prog_fresatura_01 EZ, PROG_ARM = 1, STACK = 2048

VAR safe_pos, zero_pos : JOINTPOS

VAR ae, ap, L, la, d_cut : REAL

ROUTINE call_prog_fresatura_01 EXPORTED FROM prog_fresatura_01

ROUTINE call_prog_fresatura_01

BEGIN

```
MOVE TO safe_pos      -- SAFE POSITION
$SPD_OPT := SPD_LIN   -- PARAMETRI
$LIN_SPD_RT_OVR := 10
d_cut := 8
ae := 1.4
ap := 6.3
L := 81
la := 40.5
BIT_SET($WORD[52], 9) -- ROTAZIONE MANDRINO ON
DELAY 10000           -- TEMPORIZZAZIONE ACCENSIONE
MOVE TO zero_pos     -- ZERO PEZZO
-- SPOSTAMENTI LINEARI
MOVE LINEAR RELATIVE VEC(0, -ae, -ap) IN UFRAME
```

```
MOVE LINEAR RELATIVE VEC(la + d_cut, 0, 0) IN UFRAME
MOVE LINEAR RELATIVE VEC(-ae, 0, 0) IN UFRAME
MOVE LINEAR RELATIVE VEC(0, -L - d_cut + 2 * ae, 0) IN UFRAME
MOVE LINEAR RELATIVE VEC(-la - d_cut + 2 * ae, 0, 0) IN UFRAME
MOVE LINEAR RELATIVE VEC(0, L + d_cut + 40, 0) IN UFRAME
MOVE LINEAR RELATIVE VEC(0, 0, 100) IN UFRAME
BIT_CLEAR($WORD[52], 9)          -- ROTAZIONE MANDRINO OFF
MOVE TO safe_pos                 -- SAFE POSITION
END call_prog_fresatura_01
BEGIN
  call_prog_fresatura_01
END prog_fresatura_01
```

Tramite ottimizzazione dei parametri di taglio è stato possibile individuare una combinazione degli stessi adatta a ottenere un risultato soddisfacente nella fresatura di alluminio 6061. I parametri individuati sono $n = 26000$ giri/min, $V_f = 2.4$ m/min, $D_c = 8$ mm, $Z = 1$ Sp. fresa = 35 mm, Speed = 25%. Il risultato ottenuto è visibile nella figura seguente. La rugosità ottenuta è soddisfacente ($R_a = 0.5 \mu\text{m}$), mentre è possibile osservare una ondulazione a bassa frequenza (± 0.05 mm tra 2 e 4 Hz) che si ipotizza sia dovuta al sistema di controllo che governa contemporaneamente i 6 giunti del robot.

Figura 4 Test di taglio.

Per investigare il comportamento dinamico del robot sono stati eseguiti dei pulse test utilizzando 2 accelerometri ed una sonda induttiva. Gli accelerometri sono stati posizionati a monte e valle dell'elettromandrino (punta e polso giunto 5). Il sensore induttivo è stato posizionato in corrispondenza della punta, alla stessa altezza del corrispondente accelerometro.

La risposta in frequenza ottenuta, visibile nella seguente figura, evidenzia 4 frequenze di risonanza tra 10 e 100 Hz. Queste frequenze possono contribuire a generare ondulazioni sulla superficie del pezzo.

Figura 5 Risposta in frequenza.

Il comportamento dinamico del robot è stato valutato anche attraverso analisi agli elementi finiti. Il modello tridimensionale del robot è stato oggetto di semplificazione, per consentire l'esecuzione della simulazione in tempi ridotti. In particolare, sono state eliminate tutte le feature di piccole dimensioni la cui eliminazione non impatta significativamente sul risultato della simulazione. La dimensione della mesh è stata selezionata previa analisi di sensitività.

A: Modal
Total Deformation
Type: Total Deformation
Frequency: 15,248 Hz
Unit: m

Figura 6 Analisi agli elementi finiti per valutazione comportamento dinamico.

L'analisi ha evidenziato frequenze naturali proprie della struttura del robot a 15, 30, 60 e 100 Hz, confermando la presenza di modi di vibrare a bassa frequenza che possono contribuire alla creazione di ondulazioni sulla superficie del pezzo oggetto di lavorazione per asportazione di truciolo.

L'utilizzo di sistemi utili al monitoraggio e al controllo delle forze che si sviluppano durante il processo di fresatura robotica può essere determinante per migliorare la qualità dei componenti lavorati. Per implementare un sistema di monitoraggio sull'end effector del robot è utile lo sviluppo di un algoritmo di filtraggio che esegua misure affidabili indipendentemente dalla posa del robot [12].

Per operazioni standard, come la rilevazione dell'usura dell'utensile in lavorazioni ripetitive, può essere sufficiente acquisire le forze quasi-statiche. Tuttavia, per impieghi più sofisticati — come la progettazione ottimizzata degli utensili, la diagnosi di rotture o il controllo in tempo reale del processo di lavorazione — è essenziale disporre di stime accurate delle forze di taglio in continua variazione.

L'integrazione di un dinamometro all'interno di un sistema di lavorazione richiede la caratterizzazione della risposta dinamica tra le forze applicate e i segnali acquisiti, operazione che generalmente viene eseguita tramite un'analisi modale sperimentale specifica. La possibilità di realizzare un dinamometro indipendente dalla macchina utensile, calibrabile una sola volta, rappresenterebbe un progresso significativo. Inoltre, la capacità di attenuare le interferenze di natura inerziale, generate sia dal processo stesso che da elementi esterni (ad esempio la rotazione del mandrino, i movimenti degli assi o le vibrazioni strutturali della macchina), apporterebbe vantaggi sostanziali. Tali risultati possono essere raggiunti attraverso un metodo di identificazione innovativo e un algoritmo di filtraggio avanzato.

Tra i principali benefici di questo approccio si evidenziano:

1. L'eliminazione della necessità di effettuare un'analisi modale a ogni nuova installazione/posa del sistema.
2. La capacità di attenuare efficacemente disturbi sia interni (provenienti dal processo di taglio) sia esterni (legati ad agenti ambientali o strutturali) che possono compromettere l'affidabilità dei segnali del dinamometro.

Questo è reso possibile grazie alla misurazione combinata delle accelerazioni lineari e rotazionali del basamento del dinamometro tramite appositi accelerometri, consentendo la ricostruzione delle forze applicate a partire dalla combinazione dei segnali di forza e accelerazione. Il cuore di questo processo è rappresentato dal filtro innovativo Universal Inverse Filter (UIF) [12], un algoritmo non parametrico.

I dinamometri piezoelettrici sono particolarmente adatti al rilevamento delle forze di taglio nelle operazioni di fresatura grazie alla loro alta rigidità, sensibilità e buon rapporto segnale-rumore. Tuttavia, il loro elevato costo e la limitata compatibilità con processi automatizzati ne confinano l'utilizzo principalmente alla ricerca e sviluppo. Nelle applicazioni di fresatura avanzata, è richiesta un'elevata banda passante per catturare le componenti armoniche critiche delle forze dinamiche. In questi casi, le semplici modifiche strutturali del dispositivo non bastano a migliorare il comportamento dinamico: risulta quindi necessaria l'adozione di tecniche avanzate di analisi del segnale.

Per affrontare questo problema, sono stati sviluppati diversi algoritmi, come l'Augmented Kalman Filter, l'Upgraded Augmented Kalman Filter, l'Upgraded Regularized Deconvolution Filter e il Superior Optimal Inverse Filter (SOIF). Tuttavia, questi approcci si basano su una fase preliminare di analisi modale, utile a stimare la trasmissibilità del sistema in una specifica configurazione. Il filtro UIF, invece, supera questa limitazione, eliminando la necessità di tale fase.

Per verificarne le prestazioni, è stato utilizzato un dinamometro progettato ad hoc, equipaggiato con quattro celle di carico piezoelettriche per la misura delle forze e due accelerometri triassiali posti su lati opposti, al fine di abilitare la compensazione accelerometrica. Il test sperimentale si è articolato in tre momenti distinti: una fase di apprendimento endogeno, una di apprendimento esogeno e la successiva elaborazione dell'UIF.

Un confronto diretto è stato effettuato tra l'UIF, l'Optimal Inverse Filter (OIF) e il Superior Optimal Inverse Filter (SOIF). Il filtro URDF è stato escluso a causa dell'eccessivo impiego di memoria e dei lunghi tempi di calcolo. Le prestazioni dei diversi algoritmi sono state valutate mediante prove modali e test di taglio eseguiti su due macchine CNC differenti. L'UIF ha confermato la propria efficacia, dimostrandosi in grado di operare senza ulteriori fasi di calibrazione anche su una seconda macchina, di dimensioni inferiori. Inoltre, è stato in grado di attenuare con successo le interferenze derivanti sia dalla dinamica del taglio sia da fattori esterni, come la rotazione del mandrino. Tali risultati indicano che il filtro è promettente anche per l'impiego su sistemi robotici che lavorano in pose diverse.

Sulla base di questi risultati si è proceduto alla progettazione di un sistema prototipale per il monitoraggio delle forze di taglio nella fresatura robotica.

Il controllo in tempo reale delle forze durante le operazioni di fresatura con bracci robotici è determinante per migliorare la produttività, la precisione geometrica e la qualità superficiale del pezzo lavorato. Le componenti quasi-statiche delle forze possono essere stimate dai segnali di coppia generati nei giunti del robot, ma tale approccio non è in grado di rilevare le componenti ad alta frequenza, che sono invece cruciali per applicazioni avanzate come l'identificazione e la mitigazione del chatter.

Per affrontare questa sfida, è necessario adottare sensori più avanzati. Una soluzione classica consiste nell'inserire un dinamometro tra il banco di lavoro e il pezzo, ma l'alto costo e la complessità di integrazione ne limitano l'impiego in contesti industriali. Un'opzione più praticabile prevede l'installazione del dinamometro tra l'end effector e il corpo del mandrino. Tuttavia, le soluzioni attualmente disponibili presentano limitazioni nella banda passante e richiedono frequenti ricalibramenti.

La corretta caratterizzazione della trasmissibilità del dinamometro è fondamentale per compensare le interferenze inerziali nei segnali rilevati. Tale caratterizzazione necessita generalmente di un'analisi modale preliminare complessa, da eseguire sulla configurazione finale del sistema. Nella fresatura robotica, questa fase è particolarmente critica, poiché la trasmissibilità è influenzata dalla dinamica flessibile del braccio robotico, che varia in funzione della sua posizione, rendendo necessarie calibrazioni ripetute.

Per superare queste problematiche, è stato sviluppato un nuovo dispositivo sensorizzato per la misurazione delle forze di taglio nella fresatura robotica [13]. Questo sistema è stato pensato per consentire il monitoraggio in tempo reale e l'ottimizzazione del processo di lavorazione, senza dipendere dalla tipologia del robot o dalla sua configurazione specifica. Il progetto si ispira ai concetti del Universal Dynamometer e dell'Universal Inverse Filter (UIF) [12].

Il dinamometro è stato realizzato in lega Ti6Al4V mediante stampa 3D con tecnologia Laser Powder Bed Fusion (L-PBF), risultando al contempo leggero e rigido. Per contenere i costi, sono stati impiegati otto sensori in film PVDF, integrati nella struttura, per rilevare le tre componenti della forza e i tre momenti torcenti. Il design del dispositivo è stato ottimizzato affinché i sensori risultino prevalentemente sollecitati da pressioni normali, riducendo gli effetti delle forze tangenziali e gli errori da cross-talk. Inoltre, sono stati integrati quattro accelerometri piezoelettrici per monitorare i sei gradi di libertà del sistema.

Un'analisi ad elementi finiti (FEA) ha confermato l'elevata rigidità statica del sensore in diverse condizioni di carico. I sensori PVDF orizzontali hanno mostrato una maggiore sensibilità alle forze lungo l'asse Z (F_z), mentre quelli orientati verticalmente hanno evidenziato una maggiore risposta alle componenti trasversali (F_x , F_y).

Le prestazioni dei sensori PVDF sono state convalidate attraverso una prova modale preliminare con shaker elettromagnetico, che ha evidenziato un comportamento lineare e stabile, confrontabile con quello offerto dalle tradizionali celle di carico piezoelettriche.

Dopo l'installazione sull'end effector del robot, sono stati acquisiti segnali provenienti da otto sensori PVDF, otto accelerometri e un martello strumentato. I test a impulsi sono stati condotti variando le configurazioni del braccio robotico, al fine di valutare l'affidabilità del sistema in scenari operativi diversi.

L'impiego dell'Universal Inverse Filter (UIF) ha permesso di ottenere una trasmissibilità più regolare su una vasta gamma di frequenze, superando le prestazioni del filtro di riferimento State-of-the-Art Optimal Inverse Filter (SOIF), soprattutto in presenza di disturbi esterni.

Questa soluzione rappresenta un passo in avanti nel campo della fresatura robotica, offrendo una possibile soluzione per lo sviluppo di una piattaforma sensorizzata più economica, affidabile e indipendente dalla configurazione, per il monitoraggio delle forze di taglio.

- [1] Jamshidifar, H., Khajepour, A., Fidan, B., & Rushton, M. (2016). Kinematically-constrained redundant cable-driven parallel robots: modeling, redundancy analysis, and stiffness optimization. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(2), 921-930.
- [2] Zhao, H., Li, X., Ge, K., & Ding, H. (2022). A contour error definition, estimation approach and control structure for six-dimensional robotic machining tasks. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 73, 102235.
- [3] Zhao, Q., Guo, J., Hong, J., & Chirikjian, G. S. (2021). An enhanced moment-based approach to time-dependent positional reliability analysis for robotic manipulators. *Mechanism and Machine Theory*, 156, 104167.
- [4] Yang, M., Yang, J., Zhu, L., & Yu, X. (2020). A novel curvature circle iterative algorithm for contour error control of multi-axis CNC machine tools. *Precision Engineering*, 65, 23-31.
- [5] Zhu, D., Feng, X., Xu, X., Yang, Z., Li, W., Yan, S., & Ding, H. (2020). Robotic grinding of complex components: a step towards efficient and intelligent machining—challenges, solutions, and applications. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 65, 101908.
- [6] Elatta, A. Y., Gen, L. P., Zhi, F. L., Daoyuan, Y., & Fei, L. (2004). An overview of robot calibration. *Information Technology Journal*, 3(1), 74-78.
- [7] Meggiolaro, M. A., Dubowsky, S., & Mavroidis, C. (2005). Geometric and elastic error calibration of a high accuracy patient positioning system. *Mechanism and Machine Theory*, 40(4), 415-427.
- [8] Rezvani, S., Kim, C. J., Park, S. S., & Lee, J. (2020). Simultaneous clamping and cutting force measurements with built-in sensors. *Sensors*, 20(13), 3736.
- [9] Luo, M., Luo, H., Axinte, D., Liu, D., Mei, J., & Liao, Z. (2018). A wireless instrumented milling cutter system with embedded PVDF sensors. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 110, 556-568.
- [10] Liu, D., Hu, Y., Zhang, D., & Luo, H. (2019). Milling force monitoring with thin-film sensors integrated into fixtures. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 103, 1519-1527.
- [11] Nguyen, V., Melkote, S., Deshamudre, A., & Khanna, M. (2018). PVDF sensor based on-line mode coupling chatter detection in the boring process. *Manufacturing Letters*, 16, 40-43.
- [12] Totis, G., Bortoluzzi, D., & Sortino, M. (2024). Development of a universal, machine tool independent dynamometer for accurate cutting force estimation in milling. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 198, 104151.
- [13] Totis, G., Bordon, A., Scalzo, F., Vaglio, E., & Sortino, M. (in press). Development of an innovative, posture-independent dynamometer for robotic milling applications. *Procedia CIRP*.

MATERIALI E METAMATERIALI INNOVATIVI PER LA MANIFATTURA ADDITIVA

I metamateriali rappresentano una categoria di materiali artificiali progettati per presentare proprietà fisiche peculiari, spesso assenti nei materiali convenzionali. Questi materiali sono costituiti da strutture periodiche o non periodiche, ingegnerizzate su scala micro- o meso-strutturale, che conferiscono loro caratteristiche meccaniche, termiche, acustiche ed elettromagnetiche uniche [1]. Tali proprietà derivano dalla geometria e disposizione degli elementi costitutivi piuttosto che dalla composizione chimica del materiale. Esempi di comportamenti ottenibili includono proprietà auxetiche [2], capacità di ottimizzazione del trasferimento termico [3] e risposte elettromagnetiche avanzate [4].

Tra le caratteristiche meccaniche più innovative, i metamateriali possono essere progettati per mostrare rigidità modulabile o un coefficiente di Poisson negativo, consentendo così lo sviluppo di strutture ad alte prestazioni per specifiche funzioni ingegneristiche. Le indagini condotte finora hanno dimostrato che le strutture auxetiche, in particolare, possono essere efficaci nel ridurre o isolare le vibrazioni [2]. Inoltre, è stato evidenziato come l'introduzione di materiali riempitivi specifici all'interno delle porosità dei metamateriali possa migliorarne ulteriormente la capacità di smorzamento [5].

Partendo da questi presupposti, è stato eseguito uno studio sperimentale mirato a esaminare il comportamento statico e dinamico di metamateriali progettati per migliorare la risposta alle vibrazioni. L'indagine si concentra sull'influenza della topologia della cella unitaria sulle proprietà meccaniche e sul potenziale impatto dell'impiego di materiali riempitivi non newtoniani.

Il primo studio riguarda la caratterizzazione di metamateriali polimerici ibridi ad alto smorzamento [6].

Sono stati realizzati campioni a forma di trave utilizzando la fotopolimerizzazione VPP con resina BASF Ultracur3D RG 3280. Due topologie sono state studiate, sulla base dei risultati di studi precedenti [7, 8]:

- FBCCZ (struttura centrata sulle facce e sul corpo con strutti verticali lungo l'asse Z), nota per la riduzione delle vibrazioni.
- YRS (struttura auxetica a Y), con proprietà di assorbimento energetico.

I campioni, progettati per garantire porosità adeguata al riempimento con STF, sono stati ottimizzati tramite simulazioni FEM (ANSYS Workbench) e prodotti mediante stampa 3D con stratificazione da 0,1 mm.

Il fluido STF selezionato è una sospensione biodegradabile di amido di mais in acqua (53% in peso), che aumenta la viscosità sotto sforzo. Il riempimento è stato eseguito in depressione per evitare bolle d'aria.

L'analisi modale sperimentale (EMA) è stata condotta fissando una base del campione e applicando forze vibranti tramite uno shaker elettrodinamico. Sensori di forza e accelerometri hanno misurato le risposte dinamiche. L'influenza della topologia delle celle e della velocità di vibrazione sui parametri modali è stata studiata attraverso ANOVA.

L'analisi modale ha confermato la ripetibilità del processo di produzione. L'infiltrazione dello STF ha aumentato il rapporto di smorzamento del 14% nei campioni FBCCZ e del 9% nei YRS.

I metamateriali ibridi riempiti con STF biodegradabili mostrano un miglioramento significativo dello smorzamento delle vibrazioni. Le strutture auxetiche YRS hanno offerto prestazioni superiori, confermando il potenziale dei fluidi non newtoniani per applicazioni di controllo adattivo delle vibrazioni.

Parallelamente, è stata condotta un'analisi per valutare l'efficacia di utensili ammortizzanti per fresatura, realizzati tramite stampa additiva LPBF (Laser Powder Bed Fusion) in acciaio 316L, sfruttando le proprietà intrinseche dei metamateriali. Durante le operazioni di fresatura, possono manifestarsi fenomeni vibratorii indesiderati (chatter) che compromettono la durata dell'utensile, la qualità della superficie lavorata e la produttività. Tra le strategie passive di soppressione delle vibrazioni, i dispositivi basati su metamateriali offrono una promettente alternativa, pur essendo ancora poco diffusi in ambito industriale. Studi recenti hanno confermato che i metamateriali mostrano migliori capacità di smorzamento rispetto ai materiali compatti [7], rendendoli adatti per applicazioni come la fresatura di componenti con pareti sottili [9].

Anche i Tuned Mass Damper (TMD) rappresentano un'opzione efficace per contrastare il chatter, ma le soluzioni esistenti richiedono l'integrazione di componenti separati come guarnizioni o elementi elastici, e non esistono ancora configurazioni monolitiche completamente integrate che impieghino questo principio.

In base a queste considerazioni, sono stati progettati e realizzati prototipi di utensili cilindrici per fresatura (estensori), incorporando diverse soluzioni per la riduzione passiva delle vibrazioni. Sono stati progettati

elementi di prolunga per frese modulari con un rapporto L/D di 8.8, compatibili con un sistema Sandvik Coromant. La geometria è stata ottimizzata per la produzione mediante L-PBF, evitando la necessità di supporti interni. Cinque configurazioni interne sono state testate:

1. Struttura reticolare riempita con polvere non fusa
2. Struttura auxetica con polvere non fusa
3. Solo polvere non fusa
4. Smorzatore a massa accordata (TMD) immerso nella polvere non fusa
5. Struttura completamente vuota (di riferimento)

Le analisi agli elementi finiti (FEA) hanno valutato il comportamento statico e dinamico delle configurazioni, prevedendo che le strutture con TMD e polvere avrebbero avuto il miglior smorzamento delle vibrazioni.

I prototipi sono stati realizzati in acciaio inox 316L con una stampante L-PBF Concept Laser M2 Cusing, seguiti da trattamenti termici per ridurre le tensioni residue. L'analisi modale sperimentale, eseguita con test di impatto, ha misurato la risposta dinamica di ciascuna configurazione.

I test hanno confermato che le configurazioni con solo polvere non fusa o TMD hanno fornito le migliori prestazioni di smorzamento, rendendole le soluzioni più promettenti per la soppressione passiva delle vibrazioni. Le strutture reticolari hanno mostrato solo un miglioramento marginale, mentre le auxetiche non hanno evidenziato differenze significative rispetto alla configurazione vuota.

In conclusione, l'uso di polvere non fusa o TMD rappresenta un'opzione efficace per migliorare le proprietà di smorzamento degli utensili. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati e valutare la loro applicazione in scenari reali di lavorazione.

I risultati di questa ricerca sono stati presentati alla conferenza CIRP ICME 2024, svoltasi a Ischia [10].

- [1] Zhou, X., Ren, L., Song, Z., Li, G., Zhang, J., Li, B., ... & Liu, Q. (2023). Advances in 3D/4D printing of mechanical metamaterials: From manufacturing to applications. *Composites Part B: Engineering*, 110585.
- [2] Ren, X., Das, R., Tran, P., Ngo, T. D., & Xie, Y. M. (2018). Auxetic metamaterials and structures: a review. *Smart materials and structures*, 27(2), 023001.
- [3] Zhang, Q., Zhu, W., Feng, J., Zhou, J., & Deng, Y. (2021). High-efficient heat flux manipulation of micro-scale thermal metamaterials with facile functional unit design. *Materials & Design*, 204, 109657.
- [4] Schurig, D., Mock, J. J., Justice, I. B., Cummer, S. A., Pendry, J. B., Starr, A. F., & Smith, D. R. (2006). Metamaterial electromagnetic cloak at microwave frequencies. *Science*, 314(5801), 977-980.
- [5] Wang, P., Chen, Z., Qian, K., & Yu, K. (2022). Vibration Characteristics of Shear Thickening Fluid-Based Sandwich Structures. *Advances in Polymer Technology*, 2022(1), 6959485.
- [6] Scalzo, F., and E. Vaglio. "Vibration Characteristics of 3D Printed Rigid Photopolymer Metamaterials Infiltrated with Biodegradable Shear Thickening Fluid." *Experimental Mechanics* (2025): 1-14.
- [7] Scalzo, F., Totis, G., Vaglio, E., & Sortino, M. (2021). Experimental study on the high-damping properties of metallic lattice structures obtained from SLM. *Precision Engineering*, 71, 63-77.
- [8] Yin, H., Zhang, W., Zhu, L., Meng, F., Liu, J., & Wen, G. (2023). Review on lattice structures for energy absorption properties. *Composite Structures*, 304, 116397.
- [9] Scalzo, F., Totis, G., Vaglio, E., & Sortino, M. (2020). Passive chatter suppression of thin-walled parts by means of high-damping lattice structures obtained from selective laser melting. *Journal of Manufacturing and Materials Processing*, 4(4), 117.
- [10] F. Scalzo, A. S. Antonialli, G. Totis, E. Vaglio, M. Sortino, "Innovative high-damping tooling elements obtained by L-PBF technique for enhancing milling stability", CIRP ICME 2024, Ischia, Italy

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto:

- Revisione dello stato dell'arte inerente alle tematiche proprie del progetto.
- Progettazione e sviluppo di componenti e sistemi per la fresatura robotica intelligente. Inclusa la progettazione e sviluppo di sistemi di monitoraggio ed analisi dei dati di tipo sperimentale.
- Progettazione di un sistema utile alla realizzazione di un prototipo per la fresatura robotica avanzata. Individuazione requisiti, indagine di mercato e di fattibilità.
- Pubblicazione avviso indagine di mercato per la fornitura del sistema prototipale per la fresatura robotica.
- Messa in opera del sistema prototipale per la fresatura robotica.
- Test di fresatura con sistema prototipale e individuazione di parametri ottimi.
- Studio sulle caratteristiche vibrazionali di metamateriali polimerici stampati in 3D e infiltrati con un fluido biodegradabile non Newtoniano. Pubblicato su rivista internazionale [6].
- Progettazione, sviluppo e realizzazione di estensori ad alte prestazioni utili alla riduzione delle vibrazioni in fresatura. Risultati presentati alla conferenza CIRP ICME 2024, Ischia [10].

Scostamenti rispetto al progetto iniziale:

Il budget inizialmente riservato per servizi di consulenza specialistici e altri costi è stato riallocato in modo da permettere l'acquisizione dei materiali e forniture necessari allo svolgimento del progetto. Non si rilevano altri scostamenti rilevanti rispetto al progetto iniziale.

Rispetto del cronoprogramma:

L'acquisizione dei materiali e dei sistemi necessari per lo svolgimento del progetto ha richiesto tempi superiori rispetto alle previsioni iniziali, a causa delle difficoltà riscontrate nell'individuazione di fornitori in grado di soddisfare i requisiti tecnico-economici richiesti, garantendo al contempo la piena conformità ai vincoli formali previsti dal progetto iNEST. Tali ritardi non hanno pregiudicato la riuscita del progetto.

Avanzamento economico-finanziario (descrizione delle spese elencate in modo analitico nel file excel):

Tipologia	Descrizione	Importo (euro)	Note
Costi per personale da reclutare		-	
Costi indiretti (15% dei costi per personale)		-	
Materiali, forniture e prodotti analoghi	Materiali per la realizzazione di prototipi, per l'esecuzione di test sperimentali e per la stampa 3D	39040	
Servizi di consulenza specialistica	Consulenze specialistiche per software e hardware	-	
Altri costi	Missioni, convegni, pubblicazioni, eventi	15.54	
Totale richiesto		39055.54	

Allegato 1: Rendiconto di progetto

Udine, data della sottoscrizione digitale

Firma digitale